

Ю.М. ОСИПОВ

МИР и ПЕРЕМЕНА: кто кого?*

Аннотация. Представлено предисловие к монографии «Мир и перемена: геополитика, экономика, техногенез», выходящей в свет по итогам международной научной конференции, состоявшейся на экономическом факультете МГУ 4—6 декабря 2024 г.

Ключевые слова: мир, мир-перемена, философия хозяйства, софиасофия.

Abstract. The article presents a preface to the monograph «World and Changes: Geopolitics, Economics, Technogenesis» published as a result of an international scientific conference held at Faculty of Economics of Moscow State University on December 4-6, 2024.

Keywords: world, world-changes, philosophy of economy, sophiasophy.

УДК 330, 101
ББК 65в

Тот факт, что нынешний мир радикально меняется, уже ни у кого не вызывает сомнения, причем он *так* меняется, что одного постмодернизма вкупе с постгуманизмом или с той же постправдой вовсе не достаточно, чтобы составить какое-то удовлетворительное суждение не то что о ближайшем будущем-небудущем земно-космического мира, а и о самом блудливо текущем вокруг и вполне вроде бы доступном для обозрения реально-ирреальном мире: ни хваленая наука, прежде всего гуманитарная, ни остаточная глубоко-де мысленная философия, в особенности оксюморонная «научная», ни даже вроде бы вновь поднявшее свою седую от пепла голову загадочно-

*К выходу в свет: Мир и переломе: геополитика, экономика, техногенез. По итогам междисциплинарной конференции (4—6 декабря 2024 г., экономический факультет МГУ) / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.; Тамбов, 2025.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. МИР и ПЕРЕМЕНА: кто кого? // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 265—267. DOI:

запретное богословие (все равно какое!) ничего, кроме бойкой словесно-циферной путаницы или же благонамеренного умолчания о самом-самом, не выкажут, что означает только одно: «Приехали, господа, все на выход, однако без чемоданов, коробок и собачонок!».

Никто из бессильно сильных или, кому как больше нравится, сильно бессильных мира сего ничего из того, *что* происходит, а уж тем более, *что* им делать, не знает, прежде всего более не знает сам завлекательно-отталкивающий политэкошоумен Трамп, хоть с ним на текущий момент и связано прежде и более всего кипение нынешнего мирового земно-космического котла, однако у Трампа есть хоть то преимущество, что он ныне из первых в роли отчаянно-безумного кочегара, готовый и сам первым прыгнуть в кипящий мировой котел то ли аки Иван-дурак в волшебно бурлящий чан, то ли как куда более близкий Трампу его соотечественник Форрестол, однако уже не в чан с кипящей волшебной водой, а на твердый американский асфальт.

Что ж, посмотрим, коли Бог даст, на что-то *такое*, а может, и на совсем что-то *иное*, чего и многомудрым китайцам ныне не снится, а время-то, которое теперь никакая не длительность, даже и не мгновение, уже ведь не летит, как бывало еще совсем недавно, а попросту... отсутствует, вдруг-невдруг улетев в космосферу, да отсутствует не на часах, конечно, которые крутятся себе вхолостую и крутятся, а в реальной жизни, которая вовсе уже и не жизнь, а так... *нежить*, для которой время совсем и не время, хоть при этом и не вечность, а так... заполненная тщетной суетой пустота!

Да, теперь вокруг МИР-ПЕРЕМЕНА! Факт! Однако более он все-таки... ПЕРЕМЕНА-МИР, когда незнамо какая, зачем и куда ПЕРЕМЕНА вроде бы есть, а МИРА-то как бы при этом и нет!

Вот уж незадача для ловко скроенных застаревшим Просвещением интеллектуалов!

Бред, конечно, все это, да вот что вокруг в земно-космических окоемах не бред, а-а?

И что бы бредового ни происходило на Земле и в ближайшем космосе, что бы столь же бредового ни вытворял тут то ли человек, то ли какой-то уже «иновек», но кое-какие не слишком просвещенные замшелым Просвещением, но кое во что свое посвященные гуманитарии все-таки еще есть, и они пока еще думу думают, в частно-

сти... нет, не по треку вовсе, а всего лишь в русле *философии хозяйства* и в лучах *софиасофии*, родившихся аккурат в расцвет просвещенческой апокалиптики, пожалуй что, и в Последние очеловеченные времена, что то же самое — в уже концевое Безвременье.

На том и порешим, издавая цифрозфирно свои тексты, родившиеся на подмостках незаурядной конференции, смысловó продержавшие и ее наперед продолжившие.

Г.С.ШИРОКАЛОВА

Совместные думы: какой быть семье (в) России...*

Аннотация. Национальный проект «Демография», принятый 2018 г., не решил поставленных задач, поскольку не учитывал сложившихся в России экономических, политических, социальных отношений. Дискурс о создании крепкой, многодетной российской семьи остается наиболее популярным на научных конференциях и в различных СМИ, подводящих итог 2024 году – Году семьи. Автор статьи приглашает читателей вместе поразмышлять над рецептами, предложенными докладчиками на секции «Жизнестратегия против вымирания и депопуляции. Русский ответ на демографический вызов» IX Московского экономического форума (МЭФ) «Демография: традиции и индустриализация».

Ключевые слова: дифференциация и интеграция семей, многодетность, практический опыт создания демографических поселений.

Abstract. The national project "Demography", adopted in 2018, did not solve the tasks set, as it did not take into account the prevailing

* Размышления после IX Московского экономического форума.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С. Совместные думы: какой быть семье (в) России... // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 267—280. DOI: